

KOMPLEKS KEÑISLIKDEGI BAZI BIR OBLASTLAR HAQQINDA

Kabulova M.Sh.

Qoñırat rayonu 1-sanlı kásip-óner mektebi matematika páni oqıtıwshısı

Gilt sózler: Oblast, shar, dógerék, kóplik, ashıq kóplik, jabıq kóplik, polidóngelek, norma, metrika

\mathbb{C}^n keñislikte oblastlar. Meyli, $a \in \mathbb{C}^n$ noqat hám $r > 0$ san berilgen bolsın. Mına

$$B(a, r) = \{z \in \mathbb{C}^n : |z - a| < r\} \quad (1)$$

kóplik \mathbb{C}^n keñislikte orayı a noqatta, radiusı r bolğan shar dep ataladı. Ádette, (1) shar a noqattın dógerégi depte júritiledi.

$D \subset \mathbb{C}^n$ kóplikti qarayıq. Eger bul kópliktiń hár bir noqatı óziniń dógerégi menen sol kóplikke tiyisli bolsa, D ashıq kóplik dep ataladı. Eger D kópliktiń qálegen noqatları ushın sonday úzliksiz

$$\wp: [0, 1] \rightarrow D$$

jol (sızıq) tabılıp, $\wp(0) = z^1$, $\wp(1) = z^2$ bolsa, D bayamlı kóplik dep ataladı. \mathbb{C}^n keñislikte oblast tap \mathbb{R} dağı oblast kórinisinde anıqlanadı.

Anıqlama¹. \mathbb{C}^n keñisliktegi ashıq hám bayamlı kóplik *oblast* dep ataladı.

Endi oblastqa mısallar keltiremiz:

1. Sh a r. Joqarıda keltirilgen $B(a, r) = \{z \in \mathbb{C}^n : |z - a| < r\}$ shar oblast boladı.

Tómendegi $B(a, r) = \{z \in \mathbb{C}^n : |z - a| = r\}$ sfera $B(a, r)$ shardıń shegarası bolıp, ol $\partial B(a, r)$ kórinisinde belgilenedi. Bul $B(a, r) \cup \partial B(a, r)$ kóplik

jabıq shar dep ataladı hám ol $\bar{B}(a, r)$ kórinisinde belgilenedi. Kórinip turğanınday,

$$B(a, r) = \{z \in \mathbb{C}^n : |z - a| < r\} \cup B(a, r) = \{z \in \mathbb{C}^n : |z - a| = r = z \in \mathbb{C}^n : |z - a| \leq r\}$$

1 - sızılma.

2. Polidóngelek. Meyli, vektorlar berilgen bolıp,

$$a = (a_1, a_2, \dots, a_n), \quad r = (r_1, r_2, \dots, r_n), \quad r_j > 0, \quad j = 1, 2, \dots, n,$$

bolsın. Bul

$$U(a, r) = \{z = (z_1, z_2, \dots, z_n) : |z_1 - a_1| < r_1,$$

$$|z_2 - a_2| < r_2, \dots, |z_n - a_n| < r_n\} = \{|z_j - a_j| < r_j, \quad j = 1, \dots, n\}$$

kóplik orayı a noqatda bolğan polidóngelek dep ataladı. “Poli” sózi “kóp” mánisin

beredi. Bunda $r = (r_1, r_2, \dots, r_n)$ ğa polidóngelektń radius - vektorı dep ataladı.

U

Demek, polidóngelek tegisliktegi n márte

$$U(a_k, r_k) = \{z \in \mathbb{C}^n : |z_k - a_k| < r_k\}$$

dóngeleklerdiń dekart kóbeymelerinen ibarat boladı:

$$U(a, r) = U(a_1, r_1) \times U(a_2, r_2) \times \dots \times U(a_n, r_n).$$

Polidóngelektń shegarası $2n-1$ ólshewli $\partial U(a, r) = \bigcup_{k=1}^n \Gamma^k$ bolıp, bunda k - qır

$$\Gamma^k = \{z = (z_1, z_2, \dots, z_n) : |z_1 - a_1| \leq r_1, \dots, |z_{k-1} - a_{k-1}| \leq r_{k-1},$$

$$|z_k - a_k| = r_k, |z_{k+1} - a_{k+1}| \leq r_{k+1}, \dots, |z_n - a_n| \leq r_n\}$$

boladı. Barlıq Γ^k qırlar n ólshewli

$$\Gamma = \{z = (z_1, z_2, \dots, z_n) : |z_k - a_k| = r_k, \quad k = 1, 2, \dots, n\}$$

kóplik boyınsha kesilisedi. Bul kesilispe polidóngelektń *ushı (ostovi)* dep ataladı.

2 - sızılma

Polidóngelek túsini Ği \mathbb{C}^n keńisliktegi bul

$$\|z\| = \max_{1 \leq k \leq n} |z_k|$$

norma menen baylanisqan. $r = (r, r, \dots, r)$ radiuslı polidóngelek bul norma járdeminde $U(a, r) = \{\|z - a\| < r\}$ kóriniste ańlatılıwın kóriw qıyın emes. Sol sebepli de $\|z\|$ polidóngeleklik norma, $\delta(z, w) = \|z - w\|$ bolsa polidóngeleklik metrika dep ataladı. Kórinip turǵanıday, polidóngeleklik metrika Evklid metrikasi ρ ǵa ekvivalent bolıp, olar arasında bul

qatnas orınlı.

.В.Шабат Введение в комплексный анализ часть II Функции нескольких переменных, «Наука» Москва 197

1. Б.В.Шабат Введение в комплексный анализ часть II Функции нескольких переменных, «Наука» Москва 1976

2. И.И.Привалов Введение в теорию функций комплексного переменного Санкт-петербург, Москва Краснодар 2009

3. Л.И.Волковыский, Г.Л.Лунц, И.Г.Араманович Сборник задач по теории функций комплексного переменного